

REGRA DE ETIQUETA E RESPONSABILIDADES

abril 16, 2019 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 07m- n. 05/2019

O mundo jurídico vive esses dias de completa incredulidade. Pelo menos a parte dele que tem discernimento constitucional.

Por ato monocrático do Presidente do Supremo Tribunal Federal foi instaurado um inquérito sigiloso, com designação de um Ministro Conductor, Investigador, Intérprete e Censor que (sabe-se lá) conduzirá o relatório de julgamento de condenação.

Falo em julgamento de condenação porque não há outra conclusão a que se possa chegar com esse conjunto de atos juridicamente teratológicos, praticados por quem deveria guardar a Constituição.

Finalmente a Procuradora Geral da República trouxe à luz a lembrança de normas que são expressas na Constituição da República e em leis, que em nada se confundem com regras de etiqueta. Ou se as cumpre ou se estará fulminando o Compromisso constitucional de posse como Ministro do STF.

E agora? O que faltará para o Senado Federal instaurar uma CPI? Os fatos estão determinados e deixam de ser fatos de seara judicante, pois desbordam a juridicidade e se configuram como fatos políticos, com o gravame de serem atos contra o Estado Democrático de Direito.

O Brasil precisa de um freio de ajuste com os instrumentos democráticos. Está na hora de todos – sobretudo o STF – compreender que a Constituição não é uma regra de etiqueta, pois nela nascem todos os poderes que não se dissociam de deveres e responsabilidades.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

AS 12 CONSTITUIÇÕES E A LIBERDADE

PRÓXIMO POST

Em defesa das Instituições Republicanas

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)